

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ И ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ

Рахметуллин Аман Капанович¹, Адил Мархаба²

¹к.и.н., заведующий кафедрой СГН «Alikhan Bokeikhan University», Республика Казахстан, г. Семей

²ст. преподаватель, «Akikhan Bokeikhan University», Республика Казахстан, г. Семей

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20732957>

Формирование духовно-нравственных качеств у молодежи в современных условиях является одной из важнейших задач системы образования и общества в целом. Именно сегодняшние студенты и школьники в будущем будут принимать участие в управлении государством, развитии экономики и укреплении общественных отношений. В связи с этим особую значимость приобретает воспитание личности, обладающей патриотизмом, высокой культурой поведения, ответственностью, гуманностью и устойчивыми моральными принципами. Наряду с профессиональными знаниями и практическими навыками важную роль играют духовные ценности, определяющие мировоззрение человека, его отношение к окружающим людям и обществу.

В любую историческую эпоху одним из важнейших условий воспитания гражданина, отвечающего общественным требованиям, выступает развитие его духовного потенциала и ценностных ориентиров. Особое внимание, уделяемое в Концепции общего образования Республики Казахстан раскрытию духовных и физических возможностей личности, формированию духовно-нравственных качеств и созданию условий для всестороннего развития человека, свидетельствует о том, что рассматриваемая проблема обусловлена актуальными общественными потребностями.

Актуальность данной темы возрастает также в связи с тем, что вопросы природы, сущности и функций духовных ценностей в обществе находятся в тесной взаимосвязи с проблемами морали и духовности и продолжают оставаться предметом научных дискуссий и исследований. Именно поэтому проблемы формирования духовно-нравственных ценностей молодежи на протяжении длительного времени занимают важное место в научном знании и служат основой для многочисленных исследований [1].

«Как известно, духовно-нравственное воспитание является объектом исследования на всех этапах развития общества. Существуют мнения и взгляды казахских мудрецов, общественных деятелей и педагогов-просветителей о сути и воспитательном значении духовно-нравственных ценностей. Сегодня общественный запрос ориентирован на гуманность и духовность, что определяет необходимость организации учебно-воспитательной работы на основе духовно-нравственного воспитания и формирования духовно-нравственных ценностей у обучающихся. Нравственность — это самое благородное качество человека, направленное на высшую цель человечества. Это качество учит человека доброте, любви к Родине, своей стране и семье. [2] Духовное воспитание предполагает создание условий для развития самосознания, формирования этических принципов личности, её моральных качеств и ориентиров, согласующихся с нормами и традициями общественной жизни. Воспитание духовно-нравственной молодежи и

указание пути в её будущее — это неотложный вопрос. Основная задача заключается в формировании у детей хороших привычек и правильного поведения.»

«Духовно-нравственные качества студенческой молодежи формируются в результате пробуждения их внутреннего мира через воздействие на чувства. Как говорил наш великий просветитель И. Алтынсарин: "Средство воспитания нравственности — это труд и пример родителей", обретение ценных качеств и формирование духовно богатого человека должно начинаться с самого рождения ребенка. В народе не зря говорят: "Чтобы дерево росло прямым, ему можно помочь, пока оно является саженцем, а когда оно станет большим деревом, его уже не выпрямишь" [3]

Семья и педагоги играют ключевую роль в формировании у ребёнка уверенности в себе и воспитании с раннего возраста таких нравственных качеств, как доброта, милосердие и отзывчивость. С этой целью, направленной на развитие нравственного самосознания и формирование позитивных моделей поведения у школьников, были проведены игровые занятия «Я люблю свою Родину», «Терпение и выдержка», «Давайте играть и думать!». Все мероприятия были ориентированы на духовно-нравственное развитие личности.

Народная мудрость «ребёнка развивает игра» отражает глубокое понимание воспитательного потенциала игровой деятельности. В процессе игры ребёнок не только получает эмоциональную разрядку и физическую активность, но и учится размышлять, развивает воображение и познавательные способности. Игровая деятельность способствует укреплению нервной системы, поддержанию физического здоровья и формированию навыков социального взаимодействия со сверстниками.

Разнообразные игры имеют особое значение для всестороннего развития ребёнка, способствуя не только физическому совершенствованию, но и воспитанию нравственных качеств, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к старшим и забота о младших. Кроме того, они формируют умение преодолевать трудности, проявлять настойчивость в достижении целей и сохранять эмоциональную устойчивость [4].

Особая ценность игры заключается в её комплексном воспитательном воздействии: она развивает способность быстро мыслить и принимать решения, формирует честность, терпимость, сострадание и уважительное отношение к окружающим.

Духовно-нравственное образование, прививая молодому поколению такие ценности, как смысл жизни, любовь, счастье, уважение, мир, единство и терпение, помогает человеку найти свое место в обществе, раскрыть свои способности и таланты, развить интеллект, то есть жить красивой и содержательной жизнью. Как гласит пословица, "груз, поднятый сообща, легок", и исполнителями этих задач в воспитании детей являются школа и семья. Несомненно, намеченная цель будет достигнута только тогда, когда воспитание, ведущееся в этих двух руслах, будет взаимосвязанным и скоординированным. Воспитание всесторонне развитого, разумного гражданина, соответствующего интересам нового общества, обладающего национальным самосознанием и национальной психологией — будущего хозяина страны — является основной задачей семьи, детского сада и школы, а также особо важной задачей, поставленной перед системой общественных наук при подготовке специалистов в вузах.» [5]

Нравственное воспитание и формирование положительных личностных качеств тесно связаны со знаниями и ценностными установками, которые студенческая молодёжь усваивает в процессе изучения общественно-гуманитарных дисциплин в высшем учебном

заведении. Значительную роль в формировании социально ответственного поведения молодёжи, выборе ими нравственных ориентиров и корректировке поведенческих установок играют как содержание общественно-гуманитарных наук, так и деятельность преподавателей, выступающих важными проводниками духовно-нравственных ценностей.

Общественно-гуманитарное образование способствует осмыслению моральных норм, развитию критического мышления и способности принимать ответственные решения в различных жизненных ситуациях. Народная мудрость, согласно которой «человека, обладающего множеством добродетелей, сопровождают благополучие и счастье», подчёркивает важность воспитания положительных качеств личности и необходимость своевременного преодоления негативных привычек и установок.

Подготовка образованного, культурного и духовно зрелого гражданина, обладающего национальным самосознанием и высокой гражданской ответственностью, рассматривается как одна из приоритетных задач системы образования. Особое значение в этом процессе имеют общественно-гуманитарные дисциплины, изучаемые в высших учебных заведениях. Именно через содержание данных наук студенческая молодёжь получает представление о нравственных ценностях, социальной ответственности и принципах общественной жизни.

Преподаватели высших учебных заведений играют важную роль в формировании мировоззрения студентов, оказывая влияние на их моральные ориентиры и поведение. Полученные знания помогают молодёжи правильно оценивать жизненные ситуации, осознавать последствия собственных поступков и стремиться к самосовершенствованию. Формирование положительных качеств личности и отказ от негативных привычек являются необходимыми условиями духовного развития современного человека.

Список использованной литературы:

1. Рихновец А.А. Культурно-нравственное воспитание студентов ВУЗа // Психология, социология и педагогика. 2014. № 2 [Элек ресурс]. URL: <http://psychology.snauka.ru/2014/02/2805>.
2. Ғабитов Т.Х. Әдеп негіздері. – Алматы: Мұраттас, 1997.
3. Қазақ халқының философиясы мұрасы // Қазақ этикасы мен эстетикасы. – Астана: Аударма, 2007. – XII т.
4. Нұрмұратов С. Рухани құндылықтар әлемі. – Алматы: Ақыл кітабы, 2001.
5. Қазақ даласының ойшылдары / Ред. басп. Ә.Н. Нысанбаев. – Алматы: ФСИ, 2001. – 2 кітап. – 283 б.